

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI

FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrası professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrası professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviç,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrası t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrası texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrası professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrası professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrası mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLI SH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O‘TKAZISH DASTURIY TA’MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH

Mamatov Narzillo Solidjonovich,
“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti,
t.f.d., professor
m_narzullo@mail.ru

Nuritdinov Nurbek Davlataliyevich,
Namangan muhandislik-qurilish instituti,
tayanch-doktorant
nuritdinovnurbek85@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada veb-texnologiyalar yordamida real vaqt rejimida nutqni matnga va aksincha matndan nutqqa aylantirishni ta’minlovchi dasturiy ta’minotni ishlab chiqishga qaratilgan. Flask asosidagi backend va jQuery, AJAX bilan bog‘langan frontend orqali foydalanuvchilar nutqni taniy oladi va uni boshqa tillarga tarjima qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi. LSTM asosidagi neyron tarmoqlar nutqni tanib olishda qo‘llanilgan bo‘lib, MFCC xususiyatlari asosida audio ma’lumotlar tahlil qilinadi. Shuningdek, matndan ovoz yaratishda spektral tahlil va kodlovchi-dekodlovchi modeldan foydalaniladi. Dastur interfeysi oddiy va intuitiv bo‘lib, barcha qurilmalarda ishlashga moslashtirilgan.

Kalit so‘zlar: Nutqni tanib olish, Matndan nutqqa aylantirish, Flask, LSTM neyron tarmog‘i, MFCC, AJAX, jQuery, Tarjima algoritmi, Spektrogramma, API integratsiyasi.

Kirish. Hozirgi kunda axborot texnologiyalarining rivojlanishi insonlar o‘rtasidagi muloqotni osonlashtirishda muhim rol o‘ynamoqda[1]. Ayniqsa, eshitish va nutq qobiliyatida muammolari bo‘lgan insonlar uchun maxsus ilovalar yaratish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi[2]. Ushbu tadqiqot ishida kar-soqovlar uchun muloqotni shakllantirish algoritmlari ishlab chiqilgan bo‘lib, asosiy maqsad – ovozni matnga va matnni ovozga aylantirish imkonini beruvchi veb-ilovani ishlab chiqishdir[3].

Adabiyotlar tahlili. So‘nggi yillarda nutqni matnga va aksincha matnni ovozga aylantirish bo‘yicha juda ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan. Sun‘iy intellekt va mashina o‘rganish sohasida sezilarli yutuqlarga erishildi, bu esa ushbu texnologiyalarni real vaqt rejimida yanada takomillashtirishga imkon berdi[4].

Nutqni matnga aylantirish (STT - Speech-to-Text) texnologiyalari bo‘yicha Google Speech API, IBM Watson Speech to Text va CMU Sphinx kabi vositalar mavjud bo‘lib, ularning har biri turli

yondashuvlarga asoslangan. Ushbu tizimlarda asosan MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients) xususiyatlarini ajratish va RNN (Recurrent Neural Network), LSTM (Long Short-Term Memory) yoki Transformer modellaridan foydalanish yo‘lga qo‘yilgan[5].

Matnni ovozga aylantirish (TTS - Text-to-Speech) bo‘yicha esa Tacotron 2 va WaveNet kabi ilg‘or tizimlar ishlab chiqilgan. Ushbu modellar spektrogramma generatori va tovush sintezatoridan iborat bo‘lib, ularning birgalikdagi ishlashi aniq va tabiiy tovushlar hosil qilish imkonini beradi[6].

Tarjima texnologiyalari bo‘yicha Google Translate, DeepL va OpenNMT kabi mashhur tizimlar mavjud. Ushbu tizimlar Transformer asosidagi neyron tarmoqlarga asoslanib, matnlarni bir tildan boshqa tilga yuqori aniqlikda tarjima qilish imkonini beradi[7].

Python 3 dasturlash tili dasturiy ta’minot ishlab chiqish uchun ishlatilgan Flask veb-ilovalarni ishlab chiqish uchun ramka sifatida foydalanildi. Ma’lumotlar Json va ko‘p qismli shakl ma’lumotlar formatida uzatiladi. Vizualizasiya uchun asos HTML belgilash

tili va CSS uslubi edi. Frontendda ishlatiladigan dasturlash tili jQuery va AJAX so'rovlarni yaratish va frontendni backendga ulash uchun ishlatiladi.

Yakuniy saralash ishining asosiy vazifasi real vaqt rejimida bitta qurilmada ovozni matnga va aksincha matnni ovozga aylantirishdir. Ilovaning barcha mavjud qurilmalarda ishlash qobiliyati muhim jihatdir. So'nggi yillarda axborot texnologiyalarining rivojlanishi, Internetda millionlab odamlar foydalanadigan juda tez o'sayotgan joyga aylandi. Internet dunyoning istalgan nuqtasida tez va yo'qotmasdan ma'lumotlarni almashish imkonini beradi. Veb-ilovalar axborot almashish va ular bilan ishlashning asosiy usullaridan biriga aylandi. Ushbu omillar ushbu ishni rivojlantirish uchun veb-texnologiyalarni tanlashga sabab bo'ladi.

1-rasm. Dasturiy ta'minotdan foydalanish diagrammasi

Tizim bitta qurilmada ishlash uchun mo'ljallangan, lekin ikkita odamni bog'laydi, ulardan biri kar-soqov. Foydalanish sxemasini ko'rsatadi. Biror kishi qurilmaning mikrofoniga iborani aytadi, tizim nutqni taniydi va uni ekranda aks ettiradi. Qabul qilingan matnni boshqa tilga tarjima qilish ham mumkin. Boshqa bir kishi, o'z navbatida, matnni yozishi va tizim ovozida ovoz berishi mumkin.

Ko'rib turganingizdek, tizim ikkita asosiy modulga bo'lingan: nutqni aniqlash va nutq sintezi.

2-rasm. Modulning ishlash algoritmi

Mikrofondan kirkanda, matnga aylantirilishi kerak bo'lgan ovozli signal qabul qilinadi. Ushbu modulning ishlash algoritmi rasmda ko'rsatilgan.

Mikrofon turli chastotalar, kattaliklar va formatlardagi ovozli ma'lumotlarni yozib oladi. Hozirgi vaqtda 44100 Gts va katta edian qiymatlari yetarli sifatga ega. Shu bilan birga, mashhur audioyozuv formati mp3 hisoblanadi.

Ma'lumotlar uzatishni optimallashtirish har qanday dasturiy ta'minotni ishlab chiqishning ajralmas qismidir. Ma'lumotlarni kodlash tezroq almashish uchun ushbu ma'lumotlarning og'irligini kamaytirishga imkon beradi. Ovozni mashhur MP3 audio formatiga kodlash resurs talab qiladigan jarayon, lekin ayni paytda eng samaralilaridan biri. Mijoz ma'lumotlarni kodlashi kerak va server uni dekodlashi kerak. Hisoblash serveridagi yuqori yuklar ostida dekodlash vaqti sezilarli darajada oshishi mumkin. Signal oldindan ishlov berilganda, audio ma'lumotlar oxir-oqibat 13 raqamdan iborat Mel-Spektral koeffitsent lariga (MFCC) aylantiriladi. Bu sizga vazifadan kodlash va dekodlashni yo'q qilish va buning o'rniga kiritilgan ma'lumotlarni kamaytirish imkonini beradi. Ma'lumotlar 16000 Hz va kichik edian ga qisqartirildi. Ushbu yondashuv ovozli signal hajmini 75% ga kamaytiradi[8-9].

Nutqni oldindan qayta ishlash audio ma'lumotlar bilan ishlashning navbatdagi bosqichidir. Ushbu veb-ilova turli xil shovqin sharoitida ishlatilishi mumkin, ammo nutqni aniqlash barcha mumkin bo'lgan sharoitlarda zarur. Ushbu bosqichda shovqinni kamaytirish, ovozni normallashtirish va jimlikni olib tashlash kabi turli xil filtrlar qo'llaniladi.

MFCC xususiyatlarini matn formatiga o'tkazish uchun sun'iy neyron tarmog'idan foydalaniladi. Uzlaksiz ketma-ket ma'lumotlar bilan ishlash uchun neyron tarmoqlarning alohida turi

takroriy neyron tarmoqlari mavjud. Ular joriy qiymatlarning ahamiyatini yo'qotmasdan keyingi qiymatlarni hisoblash imkonini beradi. Nutqni aniqlash muammolarini hal qilish uchun LSTM (Long Short-Term Memory).

3-rasm. LSTM tarmoqlarining tuzilishi

Kirish har 25 millisekunda hisoblangan MFCC qiymatlarini 10 millisekundning bir-biriga mos kelishi bilan oladi. Ushbu qiymatlar eksperimental ravishda tanlangan. Bu vaqt ichida odam o'rtacha bir nutq birligini - morfemani talaffuz qiladi[10].

Neyron tarmoqning chiqish qatlami morfema sinfini ko'rsatadi, shuning uchun biz ushbu bir necha millisekundlarda qaysi bo'g'in talaffuz qilinganini bilamiz.

Olingan morfemalar normallashtirish va matnga aylantirish uchun yuboriladi. Optimal so'zni topish uchun ikki qator orasidagi masofa uchun Damerau-Levenshtein formulasi qo'llaniladi.

$$d_{a,b}(i, j) = \begin{cases} \max(i, j) & \text{если } \min(i, j) = 0, \\ \min \begin{cases} d_{a,b}(i-1, j) + 1 \\ d_{a,b}(i, j-1) + 1 \\ d_{a,b}(i-1, j-1) + 1_{(a_i \neq b_j)} \\ d_{a,b}(i-2, j-2) + 1 \end{cases} & \text{если } i, j > 1 \text{ ва } a_i = b_{j-1} \text{ ва } a_{i-1} = b_j, \\ \min \begin{cases} d_{a,b}(i-1, j) + 1 \\ d_{a,b}(i, j-1) + 1 \\ d_{a,b}(i-1, j-1) + 1_{(a_i \neq b_j)} \end{cases} & \text{акс холда} \end{cases} \quad (1)$$

A qatorni B qatorga aylantirish uchun qancha almashtirish, o'chirish va qo'shish amallarini bajarish kerakligini ko'rsatadi. Shunday qilib, algoritm ma'lumotlar bazasidan eng yaqin so'zlarni topadi.

Keyin olingan matn veb-saytda ko'rsatish uchun uzatiladi.

3.1-rasm. Ovoz yaratish modulining tuzilishi

sh, ch harflaridagi farqni tushunmaganligi sababli, ularning ba'zilarini boshqa qandaydir tasniflangan qiymatlar bilan almashtirish kerak. Bundan tashqari, tinish belgilarining ma'nosi algoritimga tushunarli emas. Aksariyat hollarda og'zaki nutqda tinish belgilari faqat pauza yoki kechikish rolini o'ynaydi. Shunday qilib, suhbatdosh leksemalar orasidagi ma'no va bog'lanishni tushunadi.

Matni tushunarliroq tasniflanadigan ma'lumotlarga aylantirgandan so'ng, bu ma'lumotlar spektrogramma generatoriga o'tkaziladi. Zamonaviy neyron tarmoqlar kodlovchi-dekoder deb ataladigan konsepsiyadan foydalanadi. Ya'ni, ma'lumotlarni yaratishda biz bu ma'lumotlarning qanday turi bo'lishini bilmaymiz, lekin biz uning tuzilishini bilamiz. Kodlovchi kirish ma'lumotlaridan ma'lum bir tuzilmani (xususiyatlarni) qaytaradi, bu dekoder tomonidan dastlabki ma'lumotlarga qaytarilishi mumkin. Bu usul ovoz yaratishda keng qo'llaniladi. Chunki ayrim leksema va ular orasidagi munosabatni bilamiz. Ovoz hosil qilishda esa tovush silliq va birlashtirilgan bo'lishi kerak. Spektrogramma generatori ushbu tokenlar bilan ulanishlarni yaratishga imkon beradi va keyin spektrogrammani tovushga aylantirish spektrogrammadan silliq va uzluksiz tovush hosil qiladi[11]. Kirish o'rgatish ma'lumotlari turli hajm, shovqin va boshqa buzilishlarga ega bo'lganligi sababli, hosil bo'lgan ovoqli signalda buzilishlar mavjud. Signalni yumshatish bloki bu shovqinni bartaraf qiladi va ovozni odamlar uchun yanada yoqimli va eshitiladigan qiladi. Keyin olingan ovoz tinglash uchun veb-platformaga o'tkaziladi.

Natijalar. Tashqi ko'rinishni rivojlantirish. Veb-saytni loyihalashda siz ushbu veb-saytdan foydalanish qulayligiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha omillarni hisobga olishingiz kerak. Joriy vazifani bajarish uchun masofadan turib har qanday

o'quvchiga kiritilgan yoki o'zgartirilgan matnni o'qish imkonini beradigan matn kiritish va ko'rsatish maydoni bo'lishi kerak. Til tanlash ham zarur; odamlar turli tillarda muloqot qilishlari mumkin; Bundan tashqari, sahifa ikkita tugmani o'z ichiga oladi: matnni ovozga tarjima qilish va ovozni matnga aylantirish uchun. Olingan audioyozuvni tinglash uchun audio pleer ham mavjud.

4-rasm. Dasturiy ta'minotning ko'rinishi

Veb-saytdan samaraliroq va sifatli foydalanish uchun sahifaning oxirida ishlash uchun foydali maslahatlar mavjud blok mavjud.

Backend. Joriy veb-illovaning orqa qismini ishlab chiqish uchun ob'ektga yo'naltirilgan dasturlash usuli ishlatilgan. Bu sizga katta vazifalarni bir nechta modullarga bo'lish va modullar bilan bog'liq muammolarni faqat modul doirasida hal qilish imkonini beradi. Va asosiy sinf sinflarni boshqaradi va ular ichidagi funksiyalarni chaqiradi.

5-rasm. Nutqni aniqlash uchun Voice Recognition sinfi

Tanib olish sinfi nutqni aniqlash uchun ishlatiladi. U ishga tushirilgan qiymatlar sifatida model yo'lini va aniqlik chegarasini oladi. Aniqlik chegarasi dastlab 95% ga o'rnatiladi.

Voice Recognition klassi chaqiriladigan uchta funksiyadan iborat:

1. Sinf boshlanishida ko'rsatilgan yo'ldan modelni yuklash funksiyasi. Yuklab olish muvaffaqiyatini qaytaradi.
2. Nutqni oldindan qayta ishlash funksiyasi. Kirish argumenti ovozli signaldir. U filtrlarni qo'llaydi va oldindan ishlangan audio signalni qaytaradi.
3. Kirish signalini matnga o'zgartiradigan va natijada olingan matnni qaytaradigan tanib olish funksiyasi

6-rasm. Ovoz yaratish uchun SpeechGenerate sinfi

SpeechGenerate sinfi ovozlarni yaratish uchun ishlatiladi. Sinfni boshlash uchun siz model yo'lini ko'rsatishingiz kerak.

SpeechGenerate klassi to'rtta chaqiriladigan funksiyadan iborat:

1. Sinf boshlanishida ko'rsatilgan yo'ldan modelni yuklash funksiyasi. Yuklab olish muvaffaqiyatini qaytaradi.
2. Kirish matnidan spektrogramma generatori. Spektrogrammani vektor sifatida qaytaradi.
3. Spektrogrammani ovozli signalga aylantirish. Bu funksiya signaldan keyingi ishlov berishni ham o'z ichiga oladi.
4. Ovozli signalni faylga saqlash.


```
Class Translate
- from_language: str
- to_language: str
+ tokenize(text): array[vector<float>]
+ translate(array[vector<float>]):
array[vector<float>]
+ textify(array[vector<float>])
```

7-rasm. Tarjima sinfi

Translate tarjima klassi ikkita kiritish parametridan iborat: mos ravishda tildan va tildan qaysi tilga va qaysi tilga.

Translate klassi uchta funksiyadan iborat:

1. Tokenizatsiya funksiyasi. Matnni vektorlar massiviga aylantirish.
2. Tokenlarning bir tildan boshqa tilga tarjimasini.
3. Tokenlarni matnga aylantirish.

Ishlab chiqilayotgan veb-platforma dasturning o'zi ishlashi bilan bog'liq bo'lishi kerakligi sababli, API interfeysidan foydalanish taklif etiladi. U to'rtta asosiy funksiyadan iborat bo'lib, ularning har biri boshqa uchta sinfdan va ularning funksiyalaridan ma'lumotlarni ilovaning old qismiga o'tkazish uchun foydalanadi.

```
API Interface
+ stt(vector<int>): str
+ tts(str): filepath
+ translate(str, from_lang, to_lang): str
```

8-rasm. API interfeysi

API uchta funksiyadan iborat :

1. STT - ovozni matnga aylantirish. Bu funksiya Voice Recognition sinfini ishga tushiradi va uning funksiyalarini chaqiradi.
2. TTS - matnni ovozga aylantirish. Bu funksiya SpeechGenerate sinfini ishga tushiradi va uning funksiyalarini chaqiradi.
3. Tarjima - matnni bir tildan boshqa tilga tarjima qilish. Tarjima sinfidan foydalanadi.

Xulosa. Hozirgi vaqtda nutqni aniqlash va matnni nutqqa o'tkazish uchun ko'plab usullar va

algoritmlar mavjud bo'lib, ular muloqotni ta'minlaydi. Ularning aksariyati ishlab chiqilmoqda va yopiq. Shuning uchun milliy aloqa modulini ishlab chiqishga qaror qilindi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun uch qatlamli perseptron neyron tarmog'idan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Uning afzalliklari tahlil qilish qulayligi va yuqori tanib olish samaradorligini o'z ichiga oladi. Bunday tarmoqlar uzluksiz qo'zg'alish funksiyasidan foydalanganda o'quv majmuasiga umumlashtirish qobiliyatiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mamatov, Narzillo & Niyozmatova, N. & Abdullaev, Sh & Samijonov, Abdurashid & Erejepov, K.. (2021). Transformator neyron tarmoqlariga asoslangan nutqni aniqlash. 1-5. 10.1109/ICISCT52966.2021.9670093.
2. Niyozmatova, N. & Mamatov, Narzillo & Tulaganova, Sh & Samijonov, Abdurashid & Samijonov, B.. (2023). Tanish tizimlarida o'zbek nutqining nutq faolligini aniqlash usullari. 050019. 10.1063/5.0145438.
3. Mamatov, N., Niyozmatova, N., Samijonov, A. 2021. Ovozli signallarni oldindan qayta ishlash uchun dasturiy ta'minot. Xalqaro amaliy fanlar va muhandislik jurnali, 18, 2020163. [https://doi.org/10.6703/IJASE.202103_18\(1\).006](https://doi.org/10.6703/IJASE.202103_18(1).006)
4. Mamatov, N.S., Niyozmatova, N.A., Yo'ldoshev, Y.S., Abdullaev, S.S., Samijonov, A.N. (2023). Diqqat mexanizmiga asoslangan neytral tarmoqda nutqni avtomatik aniqlash. In:
5. <https://www.pragnakalp.com/speech-recognition-speech-to-text-python-using-google-api-wit-ai-ibm-cmusphinx/> [online]
6. <https://medium.com/@swilliam.productions/text-to-speech-with-tacotron-2-573986c42124>[online]
7. Kajetan Malinovski Janette Mandell bilan, Til texnologiyasining kelajagi: Mashina tarjimasining kelajagi. Lionbridge, 2021 yil 22 yanvar
8. Zaynidinov, H., Singh, M., Tiwary, US, Singh, D. (tahrirlar) Intelligent Human Computer

Interaction. IHCI 2022. Kompyuter fanlari bo'yicha ma'ruza matnlari, 13741-jild. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-27199-1_11

9. NS Mamatov, NA Niyozmatova, AN Samijonov va BN Samijonov, "O'zbek tili uchun til modellari qurilishi", 2022 Xalqaro axborot fanlari va kommunikatsiya texnologiyalari konferentsiyasi (ICISCT), Toshkent, O'zbekiston, 2022, s. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT55600.2022.10146788.
10. Wiedecke, Bernd & Mamatov, Narzillo & Payazov, Mirabbos & Samijonov, Abdurashid. (2019). Akustik signalni tahlil qilish va aniqlash. Innovatsion texnologiyalar va tadqiqot muhandisligi xalqaro jurnali. 8. 2440-2442. 10.35940/ijitee.J9522.0881019.
11. Narzillo, M., Abdurashid, S., Parakhat, N., & Nilufar, N. (2019). Vektor kvantlash usuliga asoslangan ovoz bilan karnayni avtomatik aniqlash. Innovatsion texnologiyalar va tadqiqot muhandisligi xalqaro jurnali, 8(10), 2443–2445.
<https://doi.org/10.35940/ijitee.J9523.0881019>

